

PROPOSTA DE RESTAURAÇÃO DO CINE TEATRO DO DERBY (RECIFE/PE)

[Engenharia Civil, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 06/03/2024](#)

**PROPUESTA DE RESTAURACIÓN DEL CINE TEATRO DO DERBY
(RECIFE/PE)**

**PROPOSAL FOR RESTORATION OF CINE TEATRO DO DERBY
(RECIFE/PE)**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10785661

Thiago Araújo De Menezes¹

Eliana Cristina Barreto Monteiro²

Emanoel Silva De Amorim³

Teresa Raquel Dutra Cahú⁴

Alberto Casado Lordsleem Júnior⁵

RESUMO

O projeto de restauro é um dos instrumentos mais eficazes no processo de salvaguarda de bens históricos, uma vez que elaborado e executado corretamente ele garante a integridade do bem ao longo do tempo. O presente trabalho apresenta o caso do projeto de restauração do Cine Teatro da Polícia Militar de Pernambuco, também conhecido como Cine Teatro do Derby, que atualmente é utilizado como depósito de materiais descartados pela PMPE, tendo algumas salas ocupadas por

departamentos como o setor de expedição de armas. Dessa maneira, em comum acordo com a administração atual da PMPE, a diretriz projetual principal foi de reverter o processo de degradação e devolver à sua função original do imóvel como casa de entretenimento para a corporação e para a comunidade em geral. A metodologia utilizada seguiu as seguintes etapas: diagnóstico do estado de conservação (através de pesquisa histórica, inspeções visuais e prospecções arqueológicas em paredes), levantamento dos normativos relevantes e elaboração das diretrizes para o projeto de restauro (incluindo o desenvolvimento das peças gráficas). A proposta para salvaguarda da Cine Teatro do Derby resultou em um produto que possibilita a preservação, conservação, restauro e reabilitação através de cuidados permanentes, manutenção das estruturas físicas e da organização dos espaços internos, de suas tipologias, volumetria, cores, materiais, ornamentos, e assim por diante. Conclui-se que, nesse processo, políticas públicas podem viabilizar essas ações através de incentivos fiscais, para manutenção do bom estado de conservação do imóvel e da permanência do uso, respeitando sua função original.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio histórico; bens tombados; projeto de restauro; pesquisa histórica.

RESUMEN

El proyecto de restauración es uno de los instrumentos más eficaces en el proceso de salvaguarda de los bienes históricos, ya que si se elabora y ejecuta adecuadamente, garantiza la integridad del bien a lo largo del tiempo. El presente trabajo presenta el caso del proyecto de restauración del Cine Teatro de la Policía Militar de Pernambuco, que actualmente funcionan como un depósito de materiales desechados por la PMPE, con algunas salas ocupadas por departamentos como el sector de despacho de armas. Así, de acuerdo con la actual gestión de la PMPE, la principal directriz de diseño es revertir el proceso de degradación y devolver el inmueble a su función original como lugar de entretenimiento para la Corporación y la Comunidad en general. La metodología utilizada siguió

los siguientes pasos: diagnóstico del estado de conservación (mediante investigación histórica, inspecciones visuales y levantamientos arqueológicos en muros), relevamiento de la normativa pertinente y elaboración de lineamientos para el proyecto de restauración (incluyendo el desarrollo de piezas gráficas). , etcétera. Se concluye que, en este proceso, las políticas públicas pueden viabilizar estas acciones a través de incentivos fiscales, para mantener el buen estado de conservación del inmueble y la permanencia de uso, respetando su función original.

PALABRAS CLAVES: historical heritage; overturned goods; restoration project; historical research.

ABSTRACT

The restoration project is one of the most effective instruments in the process of safeguarding historical assets, since if properly prepared and executed, it guarantees the integrity of the asset over time. The present work presents the case of the restoration project of the Cine Teatro of the Military Police of Pernambuco, which currently function as a deposit of materials discarded by the PMPE, with some rooms occupied by departments such as the weapons dispatch sector. Thus, in agreement with the current management of the PMPE, the main design guideline is to reverse the degradation process and return the property to its original function as a entertainment venue for the Corporation and the Community in general. The methodology used followed the following steps: diagnosis of the state of conservation (through historical research, visual inspections and archaeological surveys on walls), survey of relevant regulations and preparation of guidelines for the restoration project (including the development of graphic pieces). The proposal to safeguard the Cine Teatro do Derby resulted in a product that enables the preservation, conservation, restoration and rehabilitation through permanent care, maintenance of physical structures and organization of internal spaces, their typologies, volumetry, colors, materials, ornaments , and so on. It is concluded that, in this process, public policies can make

these actions viable through tax incentives, to maintain the good state of conservation of the property and the permanence of use, respecting its original function.

KEYWORDS: patrimonio histórico; bienes volcados; proyecto de restauración; investigación histórica.

1 INTRODUÇÃO

O patrimônio arquitetônico ao ser inserido em uma esfera social e cultural, obtém reconhecimento da sociedade a qual ele se encontra, revelando assim a sua importância simbólica, no sentido de ser parte intrínseca das relações de identidade, envolvimento e pertencimento, entre as pessoas e seu meio (AMORIM; SAMPAIO; SILVA, 2022; AMORIM *et al.*, 2023; AMORIM; SAMPAIO; SILVA, 2023). Dessa forma, a percepção do patrimônio cultural arquitetônico é refletida em sua valorização, proteção e em sua difusão, e se mostra cada vez mais indispensável ao se pensar no futuro patrimonial de forma integrada (PICCINATO JUNIOR; REGINATO; CARDOSO, 2022).

Entre as práticas de preservação do patrimônio cultural arquitetônico, está o restauro arquitetônico, que representa um tipo de intervenção que pode ser feita em edifícios históricos, a qual se trata de um conjunto de operações dirigidas a conservar a unidade da edificação, procurando assim garantir permanência da obra no tempo e preservar a permanência dos monumentos históricos na paisagem. (ALMEIDA; QUEIROZ; GOES, 2018).

A presente pesquisa apresenta o caso do projeto de restauração do Cine Teatro da Polícia Militar de Pernambuco e tem como objetivo preservar e disseminar os fatos e os feitos históricos, enaltecendo a participação do militar nordestino em todos os episódios históricos no estado de Pernambuco. Visando proporcionar cultura e conhecimento aos visitantes, além do reconhecimento no âmbito regional, como órgão de preservação e exemplo de conservação de arquitetura modernista.

O Cine Teatro da Polícia Militar de Pernambuco, também conhecido como Cine Teatro do Derby foi construído em 1936 e inaugurado em 6 de setembro daquele ano com o nome de Cine-auditório da Força Pública de Pernambuco. Sua construção fez parte de um programa geral de melhorias para a Corporação, realizadas no governo de Carlos de Lima Cavalcanti, que incluiu também o Hospital, projetado pelo arquiteto Luís Nunes e que se tornou um marco da arquitetura moderna em Pernambuco. No início de suas atividades serviu de palco para todo o tipo de apresentação artística: recitais, peças, cantatas, etc.

O prédio foi construído sem um estilo definido, não sendo possível determinar o autor do projeto inclusive, com uma fachada completamente diferente da atual, que, uma vez reformada, agregou elementos art-déco de forma extremamente simplificada (Figura 1).

Figura 1: O cine teatro em seus primeiros anos.

Fonte: APEJE, s.d.

Em seu interior, na boca de cena havia um afresco (conforme Figura 2a) que alguns dizem ter sido pintado por Di Cavalcanti, mas não há

comprovação disso. Segundo a tradição, o afresco teria sido destruído em 1937 com a instituição do Estado Novo, cujos partidários, em Pernambuco, julgaram o afresco ofensivo ou por ter sido pintado por Di Cavalcanti, cuja ideologia era contrária ao regime de Vargas. Na década de 1940 intensificou-se sua função como cinema, exibindo filmes diariamente (Figura 2b).

Figura 2a: A boca de cena original do cine teatro

Figura 2b: Projetor do cine teatro

Fonte: APEJE, s.d.

Contudo, a feição atual deriva de uma reforma realizada na década de 1950, quando foi refeita a sua fachada principal, dotando-a da feição atual. O prédio continuou com suas funções originais durante as décadas de 1960 e 70. Com o tempo, porém, o prédio começou a perder prestígio e sentido como casa de espetáculos, acabando por ficar sem uso (Figura 3).

Figura 3: Fachada principal do Teatro do Derby, estabelecida após reforma na década de 1950.

Fonte: Autores

Atualmente, vinha servindo, em grande parte, como depósito de materiais descartados pela PMPE, tendo algumas salas ocupadas por departamentos como o setor de expedição de armas. A administração atual, no entanto, está disposta a reverter este quadro, fazendo o antigo Teatro do Derby voltar à sua função original como casa de entretenimento para a Corporação e para a Comunidade em geral.

O projeto arquitetônico do Cine teatro da Polícia Militar de Pernambuco inicia com uma conexão direta com a rua, consonante com os demais imóveis do seu entorno, aproximando a edificação do passeio público. Ao entrar no Teatro do Derby, o usuário se depara com um generoso foyer de 45m², o qual é sucedido por uma área de circulação que leva à sala de exibição, à parte de apoio do Cine teatro e a um banheiro público (Figura 4).

Figura 4: Planta baixa de usos do Cine teatro da Polícia Militar de Pernambuco.

○ PLANTA BAIXA DE USOS TÉRREO - TEATRO DO DERBY / PMPE

2,5m 5m 10m

○ PLANTA BAIXA DE USOS 1º PVTO. - TEATRO DO DERBY / PMPE

2,5m 5m 10m

SETORES

	FOYERS / SALAS DE ESPERA.
	SALA DE EXIBIÇÃO.
	SALA DO PROJETOR E APOIO.
	BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS.
	DEPÓSITO E ADMINISTRAÇÃO.
	CIRCULAÇÃO COMUM.
	PALCO.

Fonte: Autores

Figura 5: Corte transversal do Cine teatro da Polícia Militar de Pernambuco.

Fonte: Autores

A circulação também conta com uma imponente escada em formato de Y (Figura 06) que leva ao mezanino da edificação, que direciona diretamente à área do balcão da sala de exibição que comporta cerca de 95 pessoas, e, além disso, conta com uma sala de projeção, e duas salas de apoio que levam ao foyer do mezanino (Figura 5).

A sala de exibição principal localizada no térreo é ampla, contando com 231,70m², um pé direito duplo de 7,7 metros de altura comportando 285 pessoas, e, juntamente com a área do balcão da sala de exibição, tem a vista para o palco do Cine teatro. Pode-se notar que o projeto conta com um lanternim na cobertura (Figura 6), o qual tem a função de iluminar e ventilar de forma zenital a sala de exibição, além de auxiliar no conforto térmico e acústico do ambiente, renovando o ar e dispensando – especialmente na época da concepção do projeto – a utilização de ar-condicionado.

Figura 6: Corte longitudinal do Cine-teatro da Polícia Militar de Pernambuco.

Fonte: Autores

2 METODOLOGIA

A pesquisa é de natureza aplicada, com finalidade e aplicações imediatas, tendo uma abordagem quanti-qualitativa, por se tratar de um trabalho que visa estudar o processo de degradação do imóvel e propondo diretrizes projetuais de restauro para o bem. Como procedimento foi realizada três etapas, inicialmente realizou-se um diagnóstico do estado de conservação, através de pesquisa histórica, inspeções visuais e prospecções arqueológicas em paredes. Após isso, foi realizado um levantamento dos normativos relevantes, e posteriormente, foram elaboradas diretrizes para o projeto de restauro, incluindo o desenvolvimento das peças gráficas.

3 RESULTADOS OBTIDOS

Diagnóstico da situação existente

O Cine teatro do Derby, situado à Rua Betânia, s/n, recebeu visita técnica no sentido de avaliar sua situação atual para intervenção de restauro e requalificação para reuso do mesmo pela comunidade em suas funções originais. O prédio encontra-se inserido no contexto do Comando da Polícia Militar de Pernambuco e está sendo usado, atualmente, como departamento de expedição armas, no térreo, e um pequeno departamento na antiga administração do cine teatro e como depósito de materiais descartados da PMPE no salão e no palco.

Do ponto de vista estrutural, o prédio não apresenta grandes problemas, apenas as marquises de concreto estão comprometidas, necessitando intervenção imediata para evitar seus desmoronamentos e possível dano aos transeuntes (Figura 7a). Externamente, o prédio apresenta apenas sinais de mofo, descolamento da pintura e queda de reboco em pequenas áreas. Há ainda, alguma vegetação crescendo na laje central. A escada de acesso ao prédio, em piso de granilite, apresenta fissuras e quebras nas bordas (Figura 7b).

Figura 7a: Oxidação nas ferragens da marquise principal

Figura 7b: Presença de lodo e vegetação na laje

Fonte: Autores

No interior, o piso, todo em granilite, apresenta-se com pequenas fissuras, partes faltando e gastas. No salão, ainda se encontram as cadeiras originais do Cine teatro, que não poderão ser aproveitadas no processo de requalificação, tendo em vista que as mesmas não proporcionam o devido conforto aos usuários, além de serem impróprias do ponto de vista acústico (Figura 8a). No balcão, os tabladados de madeira que suportam as cadeiras estão comprometidos, sendo necessária à sua substituição, bem como os corrimões de apoio, que apresenta estética destoante e descaracterizada (Figura 8b).

Figura 8a: Cadeiras originais do teatro salão principal

Figura 8b: Corrimão de apoio mezanino

Fonte: Autores

A boca de cena, ao que tudo indica, foi alargada em algum momento da história do prédio, não restando, evidências do afresco atribuído a Di Cavalcanti. Prospecções realizadas nas pinturas, com o uso de bisturis e retirada de parte do reboco em alguns pontos não revelaram nada do painel (Figura 9a). O palco perdeu quase todo o seu assoalho, restando apenas algumas partes laterais em situação precária e um pequeno trecho à frente do palco. A estrutura de alvenaria e concreto que sustentava o assoalho encontra-se em bom estado, sendo necessária apenas limpeza e recuperação dos revestimentos. As esquadrias de madeira estão todas com algum tipo de comprometimento, sendo necessária uma recuperação completa tanto das janelas quanto das portas, todas com venezianas. As esquadrias apresentam partes quebradas, faltando e com descolamento de pintura. As esquadrias metálicas precisam apenas de repintura e de pequenos ajustes. As portas de ficha do interior do prédio precisam ser trocadas devido ao seu mau estado de conservação (Figura 9b).

Figura 9a: Prospecções não revelam evidência do painel

Figura 9b: Janelas basculantes originais com ausência de elementos

Fonte: Autores

Legislação atendida

A presente proposta atende aos Manuais de Conservação e Manual de Elaboração de Projetos do Programa Monumenta/IPHAN, assim como, as Normas Técnicas Brasileiras, as quais são citadas abaixo:

- Manual Prático de Uso da Cal (Programa Monumenta, 2010);
- Manual de Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural – Caderno Técnico 01 (Programa Monumenta, 2005);
- NBR 7190 – Estruturas de Madeira;
- NBR 6453/87 – Cal Virgem para Construção;
- NBR 6471/72 – Cal Virgem e Cal Hidratada – Retirada e Preparação de Amostra. – NBR 6472/67 – Cal Determinação do Resíduo de Extinção;
- NBR 6473/94 – Cal Virgem e Cal Hidratada – Análise Química – Método de Ensaio.

Diretrizes para o projeto de restauro

O prédio do Cine teatro da Polícia Militar é um testemunho de uma fase de transição na arquitetura pernambucana: apresenta-se liberto de qualquer ligação com o ecletismo, ainda presente no Quartel da PM, mas ainda não é um edifício moderno, agregando elementos proto-racionalistas e art-déco.

Do ponto de vista legal, é importante frisar que o prédio não é um IEP (Imóvel Especial de Preservação) e não é tombado pela FUNDARPE, mas que, nem por isso deve ser destruído ou descaracterizado no processo de requalificação.

A despeito de sua pretensa simplicidade, o edifício faz parte de um interessante contexto, onde se encontram prédios ecléticos, proto-racionalistas e modernos (Figura 10a, 10b, 10c). Seu programa simples e preciso associar-se ao seu formato pragmático, partindo da premissa de que forma segue a função.

Figura 10a: Quartel da PMPE, em estilo eclético; Figura 10b: Cine teatro, em estilo proto-racionalista ; Figura 10c: Hospital da PMPE, em estilo moderno.

Figura 10a: Quartel da PMPE, em estilo eclético; Figura 10b: Cine teatro, em estilo proto-racionalista ; Figura 10c: Hospital da PMPE, em estilo moderno.

Fonte: Autores

A preservação através do projeto de restauro do Cine teatro da Polícia Militar, portanto, mostra-se imprescindível para manter viva a memória, não apenas do edifício, mas de todo o valioso entorno em que ele se encontra.

Para o início do direcionamento do projeto de restauro, foi realizado um diagnóstico no Cine teatro da Polícia Militar, pode-se notar que as manifestações patológicas detectadas do edifício são simples e passíveis de serem resolvidas sem maiores percalços (Figura 11). No intuito de sanar as manifestações patológicas detectadas, são propostas ações de tratamento para que o restauro da edificação seja realizado de forma segura, saudável e no intuito de preservar o patrimônio. Entre os serviços a serem realizados para a execução do projeto de restauro, estão:

I. Manifestações patológicas: Mofo.

Ação de tratamento: Para tratar o mofo nas superfícies, é recomendado tirar a tinta e a argamassa com uma espátula, nos locais afetados, e em seguida aplicar um produto impermeabilizante. Para concluir é só amaciar e pintar a parede quando ela estiver seca.

II. Manifestações patológicas: Desprendimento de pintura na fachada principal (frontal) do edifício.

Ação de tratamento: Repintura em duas demãos das camadas danificadas, utilizando as cores especificadas conforme projeto executivo de arquitetura.

III. Manifestações patológicas: Oxidação nas marquises com risco de desmoronamento.

Ação de tratamento: É necessário realizar a escarificação do concreto solto e deteriorado, após tal ação a limpeza da área deve ser feita de forma manual, com jato de areia ou de água; em seguida aplica-se uma pintura para proteger a superfície metálica e, logo após, uma ponte de aderência é aplicada. Para finalizar, com uma camada de argamassa de reparo e acabamento de superfície é feito o preenchimento das áreas danificadas e se conclui o procedimento com a cura da argamassa de reparo.

IV. Manifestações patológicas: Queda de reboco.

Ação de tratamento: Remover todo o reboco danificado, obtendo uma superfície sólida, em seguida é importante limpar a área com água para remover os resíduos restantes. Após a limpeza, é feita a aplicação do reboco em camadas de até 2,5cm de espessura, em seguida é feita a regularização da superfície com chapa de alumínio. Finalmente, para obter uma superfície plana e regular, o acabamento pode ser feito com uma desempenadeira plástica.

V. Manifestações patológicas: Esquadrias de madeira com veneziana com partes faltando e queda de pintura.

Ação de tratamento: Repintura em duas demãos das camadas danificadas, utilizando as cores especificadas conforme projeto executivo de arquitetura.

Restauração da esquadria em madeira, contemplando os danos causados pelas intempéries e ações humanas, recompondo as perdas parciais dos

elementos de madeira e as camadas de tinta desgastadas, além de realização de tratamento final visando a conservação do mesmo.

Técnicas de tratamento: Um profissional legalmente habilitado atuar no procedimento de tratamento, no qual deverão seguir as seguintes etapas:

a) Limpeza e Remoção

As peças deverão ser limpas para permitirem a avaliação do seu real estado de conservação. Além disso deverão ser retiradas as camadas de tinta desgastada nas peças, através da utilização de Sopradores Térmico e espátula (Procedimento que utiliza um aparelho elétrico semelhante a um secador de cabelo, que sopra ar quente e descola a película de tinta ou verniz do substrato, esta deve ser removida com uma espátula)

b) Substituição

Quanto aos elementos de madeira: Apenas a parte da peça que está comprometida, deverá ser substituída por uma prótese (na mesma madeira) e fixada no local.

Quanto aos elementos de vidro: Deverá ser substituído por outro de mesmo formato e equivalência técnica dos demais.

c) Eliminação dos Agentes

Se durante a execução do projeto foram identificados os agentes que causaram e continuam causando os danos encontrados.

É imprescindível que todos sejam eliminados, pois sem isso não há garantia de durabilidade dos serviços. Deve ser feita então uma verificação de que todos foram sanados, inclusive os agentes biológicos, como os insetos xilófagos que devem ser exterminados.

d) Desinfestação e Imunização

O próprio procedimento de desinfestação pode ser também o de imunização, quando são aplicados preservativos nas peças. Mesmo nos casos onde não há problemas de ataques de organismos xilófagos, devem ser aplicados protetivos nas peças existentes e novas (caso não venham já com tratamento). O método de aplicação deverá ser por pincelamento, ou outro considerado mais conveniente.

e) Tratamento Final

Após as correções realizadas, o profissional deverá realizar a repintura da esquadria com tinta de mesma cor e especificação técnica da original.

VI. Manifestações patológicas: Rachaduras no reboco.

Ação de tratamento: Restauração do reboco danificado por ações das intempéries, utilizando argamassa com composição de cimento, areia e cal hidratada (Traço 1:2:9).

Deve-se esperar até que a argamassa assentada esteja completamente seca para aplicação da pintura. O material pode levar até 15 dias para secagem completa.

Figura 11: Mapa de danos – Teatro do Derby

ELEVAÇÃO FRONTAL - TEATRO DO DERBY / PMPE

2,5m 5m 10m

ELEVAÇÃO LATERAL - TEATRO DO DERBY / PMPE

2,5m 5m 10m

ELEVAÇÃO LATERAL - TEATRO DO DERBY / PMPE

2,5m 5m 10m

MAPA DE DANOS

LEGENDA

- MOFO
- DESPRENDIMENTO DE PINTURA
- OXIDAÇÃO NAS MARQUISES - RISCO DE DESMORONAMENTO
- QUEDA DE REBOCO
- ESQUADRIAS DE MADEIRA COM VENEZIANA - COM PARTES FALTANDO E QUEDA DE PINTURA
- RACHADURAS NO REBOCO

Fonte: Autores

A situação atual do prédio não é das piores, apesar de sofrer com alguns anos de desuso e descaso. Não possui elementos decorativos rebuscados e, com exceção das marquises, já citadas, não há problemas estruturais. A proposta é simples e objetiva: o edifício será recuperado com sua estrutura original sendo muito pouco alterada. As modificações se restringem às adaptações necessárias às condições atuais de uso – normas de acessibilidade, desenho universal e segurança – além e, principalmente, alterações físicas no sentido de prover o espaço de apresentação de condições acústicas satisfatórias

A acessibilidade seguirá os preceitos definidos pela NBR 9050 (ABNT, 2015) e congêneres e os pontos de segurança obedecerão às legislações estaduais e municipais pertinentes.

As ações de restauro serão desenvolvidas no sentido de recuperar as cores originais, pequenas perdas de reboco, e retirada de vegetação da cobertura. As esquadrias com partes quebradas ou faltando devem ser todas recuperadas segundo sua forma original, já que mais de 50% delas são originais e estão em condições razoáveis para a recomposição.

O piso em granilite precisa ser recuperado em alguns pontos, principalmente nas bordas dos degraus, onde há um maior desgaste ou mesmo partes quebradas, sem, no entanto, buscar tonalidades iguais no sentido de evitar o falso histórico (BRANDI, 2004).

No mezanino ou balcão, os tablados de madeira que suportam os assentos apresentam-se em mau estado, o que pode provocar acidentes, portanto, a proposta é de substituição completa por motivos de segurança, seguindo o mesmo design. Obviamente, o gradil de apoio também seria substituído, por motivos estéticos. As grades existentes no interior do prédio serão mantidas em seus locais originais, mesmo que, em determinadas situações, seja necessário fechá-las por motivos acústicos ou de climatização. Somente as grades que estão na entrada do salão serão retiradas devido à demolição das paredes para aumentar o

acesso por razões de segurança. As duas grades serão usadas em uma composição a ser definida mais adiante.

No sentido de buscar a eficiência acústica do cine teatro, entende-se que algumas soluções alterarão o funcionamento de portas e janelas que, deverão ser adaptadas para a situação atual, logo, embora por fora a estrutura de tais esquadrias permaneça a mesma, internamente elas serão adaptadas para garantir a estanqueidade sonora do prédio. As janelas, por exemplo, serão recuperadas, mas não poderão mais abrir de forma basculante para o exterior. As venezianas terão seu desenho e estrutura mantidos, mas não ficarão mais abertas, estando ainda por decidir a solução final para tais situações.

Quanto ao palco, ele será totalmente recuperado, garantindo o seu uso com equipamentos modernos. O assoalho será todo refeito e as partes ainda existentes serão substituídas por peças novas à guisa de segurança. As estruturas de apoio, por se encontrarem em bom estado, serão usadas para os fins originais. Quanto à coberta, os trabalhos se resumem à limpeza de calhas, retirada de vegetação e substituição de peças de madeira estruturalmente comprometidas.

De um modo geral, conforme Figuras 12, 13, e 14 a estrutura do prédio e seus elementos significativos serão mantidos, mas ele sofrerá as adaptações necessárias para que funcione de acordo com as necessidades atuais da sociedade, que envolvem segurança, acessibilidade e inclusão, além de modernidade nos equipamentos necessários ao uso de uma casa de espetáculos e exibição no século XXI.

Figura 12: Planta baixa de locação e coberta

PLANTA BAIXA DE LOCAÇÃO E COBERTA - TEATRO DO DERBY / PMPE

5m

10m

20m

Fonte: Autores

Figura 13: Planta baixa primeiro pavimento

PLANTA BAIXA TÉRREO - TEATRO DO DERBY / PMPE

2,5m

5m

10m

Fonte: Autores

Figura 14: Planta baixa segundo pavimento

Fonte: Autores

4 CONCLUSÃO

A proposta para salvaguarda do Cine Teatro do Derby embasou-se na preservação, conservação, restauro e reabilitação através de cuidados permanentes, manutenção das estruturas físicas e da organização dos espaços internos, de suas tipologias, volumetria, cores, materiais, ornamentos, e assim por diante.

Nesse processo, políticas públicas deveriam viabilizar essas ações através de incentivos fiscais que possibilitem o bom estado de conservação desses imóveis e da manutenção do uso, respeitando sua função original.

Quaisquer intervenções devem ser substituíveis, permitindo a adaptabilidade do imóvel, e destacar-se dos materiais originais para evitar o falso histórico ou o prejuízo à autenticidade desses bens.

Por fim, as ações de salvaguarda devem atender às necessidades e expectativas dos usuários e, ao mesmo tempo, preservar a significância cultural e os valores como patrimônio edificado.

5 REFERÊNCIAS

ABNT-Associação de Normas Técnicas, **NBR-9050**: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2015. 148 p.

AMORIM, E. S; SAMPAIO, G. M; SILVA, H. L. F. Diretrizes para elaboração de planos de acessibilidade em vias urbanas. **Ambiente: Gestão e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 15, n. 3, p. 41–48, 2023. DOI: 10.24979/ambiente.v15i3.1141. Disponível em: <https://periodicos.uerr.edu.br/index.php/ambiente/article/view/1141>. Acesso em: 29 fev. 2024.

AMORIM, E. S; SAMPAIO, G. M; SILVA, H. L. F. Avaliação dos níveis de acessibilidade em vias públicas. **Ambiente: Gestão e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 54–60, 2022. DOI: 10.24979/ambiente.v15i2.1126. Disponível em: <https://periodicos.uerr.edu.br/index.php/ambiente/article/view/1126>. Acesso em: 29 fev. 2024.

AMORIM, ES; SAMPAIO, G. M.; COSTA, LVB; LORDSLEEM JÚNIOR, AC.; MONTEIRO, BCE.; SOARES, W. A. . Mapeamento de danos como ferramenta na manutenção do patrimônio arquitetônico: o caso do Mercado Eufrásio Barbosa. **Conservar Patrimônio** , [S. l.] , v. 63–77, 2023. DOI: 10.14568/cp29216. Disponível em: <https://conservapatrimonio.pt/article/view/29216>.. Acesso em: 29 fev. 2024.

CURY, Isabelle. **Cartas patrimoniais**. 3.ed. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004. 408 p.

GRACIA, Francisco de. **Construir en lo construido: La arquitectura como modificación**. Guipúzcoa: Editorial Nerea, 1992. 323 p.

KOCH, Wilfried. **Dicionário de estilos arquitetônicos**. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 231 p.

Prefeitura da Cidade do Recife. **Lei n. 16.292** de 29/01/1997: Edificações e instalações na Cidade do Recife. 60 p.

DESTRO, M. G. ; SALCEDO, R. F. B. . The Industrial Heritage of the Araraquara Railway: The case of the railway villages of Catanduva-SP . **Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades** , [S. l.], v. 9, n. 73, 2021.

Disponível em:

https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/gerenciamento_de_cidades/article/view/3016. Acesso em: 5 fev. 2023.

MOGGIO, I. H.; DUARTE, T. C. C.; OKUMURA, M. L. M.; CANGIOLIERI JUNIOR, O. Restauração da fachada do Palácio da Justiça do Paraná: estudo de caso em patrimônio histórico. **PARC Pesquisa em Arquitetura e**

Construção, Campinas, SP, v. 13, p. e 022006, 2022. DOI:

<http://dx.doi.org/10.20396/parc.v13i00.8657300>

PIO SANTOS, T.; SILVA JÚNIOR, P.F. Documentação das manifestações patológicas do Pórtico do Batismo Cultural de Goiânia – monumento histórico Art Déco. **Revista ALCONPAT**. 11(3):108-122, 2021. Disponível em:

<https://doi.org/10.21041/ra.v11i3.531>. Acesso em: 5 fev. 2023.

BARACHO, A. S. B. **Patrimônio Sustentável: Reflexões sobre as melhores práticas anglo-saxônicas aplicadas a Edificações Culturais**. Dissertação

(Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável) –

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013

BRANDI, Cesare. **Teoria da restauração**. Cotia: Ateliê Editorial, 2004. 261 p.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo:

Perspectiva, 1981. p. 77-78.

CAVALCANTI, Carlos Bezerra. **O Teatro do Derby**. Disponível em

<http://blogdabriosa.blogspot.com.br/2012/04/o-teatro-do-derby.html>.

Acesso em 08 de outubro de 2013.

FUNDARPE-**Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de**

Pernambuco. Bens tombados – checagem 04 de março de 2013. Recife: Diretoria de Preservação Cultural, 2013. 17 p.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE. **Lei nº16.284/1997** – Imóveis Especiais de Preservação do Município do Recife. Disponível na Internet em <http://www.legiscidade.recife.pe.gov.br/lei/16284/>. Acessado em 08 de outubro de 2013.

ALMEIDA, I. L.; QUEIROZ, K. S.; GOES, G. V. Uma análise do restauro à luz das teorias contemporâneas: a conversão do edifício da antiga alfândega em caixa cultural fortaleza. **Revista Projetar – Projeto e Percepção do Ambiente**, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 51–65, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revprojetar/article/view/16553>. Acesso em: 10 fev. 2023.

PICCINATO JUNIOR, D.; REGINATO, N. C.; CARDOSO, G. T. O olhar coletivo e o patrimônio urbano de Antônio Prado/RS : a percepção da comunidade como tática de salvaguarda. **Revista Projetar – Projeto e Percepção do Ambiente**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 89–104, 2022. DOI: 10.21680/2448-296X.2022v7n1ID26043. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revprojetar/article/view/26043>. Acesso em: 9 fev. 2023.

1 Graduando Em Engenharia Civil, Uengniversidade De Pernambuco – Upe, Tam1@Poli.Br

2 Professor Doutor, Universidade De Pernambuco – Upe E Universidade Católica De Pernambuco – Unicap, Eliana@Poli.Br

3 Mestrando Em Engenharia Civil, Universidade De Pernambuco – Upe, Esa7@Poli.Br

4 Mestranda Em Urbanismo, Universidade Federal Do Rio De Janeiro –
Ufrj, Teresa.Cahu@Fau.Ufrj.Br

5 Professor Doutor, Universidade De Pernambuco – Upe,
Acasado@Poli.Br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

periódicos em
científicos em revistaft.com.br/expresspediente
suas respectivas Venha
áreas. Uma fazer parte de
medida que nosso time de
reflete o número revisores
médio de também!
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.